

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Xudaybergenova Nilufar Baxtiyor qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

OMON MATJON ASARLARINING LINGVOKULTUROLOGIYASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL